

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

2026-YIL

IYUN/6-SON, II-QISM

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, iyun.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdulkarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhridinov Zafarjon Fakhridin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy
jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va
taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar
vazirligi huzuridagi Oliy
attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi
336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

METAVERS TURIZMI: VIRTUAL DUNYODAGI SAYOHATNING IQTISODIY, HUQUQIY VA IJTIMOIIY NATIJALARI	12
Urazov Jamshidjon Sa'dullayevich	
Eshimova Sevinch Baxtiyor qizi	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SUN'IY INTELLEKT VA PLATFORMA EKOTIZIMLARINING KORXONA INNOVATSIYALARIDAGI O'RNI	16
Izzatullayeva Madinabonu Yolqin qizi	
METHODOLOGY FOR ASSESSING THE ECONOMIC DAMAGE OF ECOLOGICAL HAZARDS IN URBAN AREAS: CONCEPTUAL SHORTCOMINGS OF NON-MARKET VALUATION METHODS AND THE INTEGRAL DAMAGE FUNCTION APPROACH	20
Abbos Saydullaev	
Iqboloy Choriyorova	
O'ZBEKISTONDA EKOLOGIK BARQARORLIKNI TA'MINLASHDA RAQAMLI IQTISODIYOT IMKONIYATLARI	31
Ibragimova Rayxon Tojibayevna	
OZIQ-OVQAT SANOATIDA "ZAYLANMA IQTISODIYOT (CIRCULAR ECONOMY)" MODELINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	36
Elnoraxon Muminova Abdukurimovna	
Sarvinov Mamatojiyeva Dilshodjon qizi	
TRANSPORT KORIDORLARINI BOSHQARISHDA LOGISTIKA MENEJMENTINING SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	42
Umarova Dilfuza Rahmatulla qizi	
ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ ЦИФРОВИЗАЦИИ МИСЕ-СЕКТОРА В УЗБЕКИСТАНЕ	47
Нарзуллаева Фариза Акмалевна	
ECONOMETRIC MODELING OF THE DYNAMICS OF RETAIL TRADE TURNOVER UNDER THE INFLUENCE OF REAL HOUSEHOLD INCOME USING A LOGARITHMIC FUNCTION	53
Gaybullayev Sarvar Uktam ugli	
MILLIY IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA XORIJIY INVESTITSIYALARNI JALB ETISHNING MAZMUN-MOHİYATI VA NAZARIY ASOSLARI	59
Mizamova Umida Jamoliddin qizi	
SPORT TAKOMILLASHUVI BOSQICHIDAGI FUTBOLCHILARNING MUSOBAQA FAOLIYATIDA INNOVATSION VOSITALARNING O'RNI	64
Mamatraimov Anvar Chorshanbiyavich	
MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARGA CHET TILINI VIZUAL MATERIALLAR VOSITASIDA O'RGATISHNI TAKOMILLASHTIRISH	72
Olimova Shahlo Bahodir qizi	
Inomova Mahliyo Yusuf qizi	
TIJORAT BANKLARIDA ICHKI VA TASHQI AUDITNING NAZARIY ASOSLARI	76
Toshimov Azizbek Hakimovich	
Quvondiqov Shohboz Normamat o'g'li	
XUSUSIYLASHTIRISH JARAYONLARINING IQTISODIY SAMARADORLIKKA TA'SIRI	81
Musurmonqulov Muhammad Ural o'g'li	
TEMIR YO'L ISHLAB CHIQRISH KORXONALARINI RIVOJLANTIRISHNING TASHKILIY MEXANIZMI	86
Baymatov Atxam Axmadaliyevich	

MENEJMENT NAZARIYASINING SHAKLLANISHI VA BOSHQARUV SAMARADORLIGINI TA'MINLASHDAGI ROLI.....	92
Saidova Xilolaxon Rashidjon qizi OPPORTUNITIES FOR USING MARKETING STRATEGIES TO ENSURE THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF HOTEL ENTERPRISES IN UZBEKISTAN	97
Sardor Kuvandikov ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ	106
Абдуллаева Зульфия Иззатовна NAMANGAN VILOYATINING HUDUDIYIQTISODIY TUZILMASI VA SHAHARLAR TIZIMINING SHAKLLANISH XUSUSIYATLARI.....	113
Ahmadjanov Ilyosbek Ilhomjon o'g'li JISMONIY SHAXSLAR DAROMADLARINI SOLIQQA TORTISH MEXANIZMI VA XALQARO TAJRIBALAR QIYOSIY TAHLILI	117
G'afforov Kamronbek "O'ZBEKISTON TEMIR YO'LLARI" AJNING SINGULYAR VA BARQARORLIK KO'RSATKICHLARI TAHLILI	123
Bobojonova Zarnigor Shokirovna MINTAQAVIY IQTISODIY JARAYONLARNI BAHOLASHDA DSGE MODELINING QASHQADARYO SHAROITIGA MOSLASHTIRILGAN TAHLILYIY KOMPONENTLARI.....	132
Muxitdinov Xudayar Suyunovich Quvatova Gulzoda Faxriddin qizi O'ZBEKISTONDA TIBBIY TURIZM VA TIBBIY XIZMATLAR TIZIMINING MAZMUNI	137
Ergasheva Iroda Ibrohim qizi FOYDA SOLIG'INING BANKLAR MOLIYAVIY HOLATIGA TA'SIRINI BAHOLASH	141
Maxmudov Omon To'xtayevich RAQAMLI INFRATUZILMA TUSHUNCHASI, TARKIBI VA IQTISODIY MAZMUNI.....	147
Pardayev Orifjon Charshamiyevich O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARI FAOLIYATINI MOLIYALASHTIRISHDA XORIJIY DAVLATLAR TAJRIBALARIDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI.....	152
Omonova Zarina Xudoymurodovna RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA BUXGALTERIYA HISOBINING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI (Shartli "suv ta'minot servis" AJ misolida).....	160
Doniyorova M. KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK KORXONALARI RIVOJLANISHINI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH.....	164
Komilova Shaxnoza Komiljon qizi SUN'YI INTELLEKT ASOSIDA INSON RESURSLARINI BOSHQARISHDA XODIMNING QIYMAT YARATISH DARAJASINI BAHOLASHNING INTEGRALLASHGAN MODEL (EVC1)	169
Xaydarova Malika Shokirjon qizi ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА УЗБЕКИСТАНА И МЕХАНИЗМ ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ	174
Нодира Илхамовна Саидахмедова Жамолiddин Ярашевич Нуриллаев THE RELATIONSHIP BETWEEN FRUGALITY AND INNOVATION: A THEORETICAL AND METHODOLOGICAL PERSPECTIVES.....	181
Allaberganov Zakir Gaibovich Alimova Guzal Abdukhakimovna BARQAROR RIVOJLANISH SHAROITIDA TARMOQLARARO INTEGRATSIYANING INSTITUTSIONAL MODEL.....	188
Muftaydinov Mansur Kiyomidinovich	

AHOLINI IJTIMOYIY HIMOYALASH TIZIMINI BOSHQARISHNING KONSEPTUAL ASOSLARI.....	196
Xamroyev Anvar Ashurovich	
QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARINI QAYTI ISHLAYDIGAN BIZNES SUBYEKTLARIDA MEHNAT UNUMDORLIGINI OSHIRISH	202
Ismaylov Kuvatbay Sarsenbayevich	
IQTISODIYOT TARMOQLARINI QO'LLAB-QUVVATLASHDA FISKAL INSTRUMENTLARNING NAZARIY-IQTISODIY ASOSLARI	206
Mardonov Kamoliddin Karamiddinovich	
QISHLOQ XO'JALIGI KORXONALARIDA ISHLAB CHIQRISH XARAJATLARI VA ULARNI BOSHQARISH	212
Hamroyeva Feruza Azizjon qizi	
BARQAROR RIVOJLANISHNI TA'MINLASHDA TARMOQLARARO INTEGRATSIYANING INSTITUTSIONAL MODELINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	217
Muftaydinov Mansur Kiyomidinovich	
RISKLARNI BOSHQARISH TIZIMINING IQTISODIY MAZMUNI VA ZAMONAVIY YONDASHUVLARI.....	226
Sirojev Nurbek G'ulomiddin o'g'li	
EKOLOGIK GLOBALLASHUV SHAROITIDA SOG'LOM TURMUSH TARZINI TAKOMILLASHTIRISH ZARURATI.....	231
Nurmatov Samandar G'ayratovich	
TURIZM INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISHDA TO'G'RIDAN-TO'G'RI XORIJIY INVESTITSİYALAR (FDI)NING ROLI VA UNI RAG'BATLANTIRISH OMILLARI	238
Bau Long	
ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС РЕГИОНА КАК ОБЪЕКТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ	244
Ahrarova Shodiyxon Ja'farxon kizi	
PUL OQIMLARI AUDITINI TAKOMILLASHTIRISHNING KOMPLEKS USLUBIYATI	247
Djurayev Davlat Djonibekovich	
TIJORAT BANKLARIDA KREDITLASH JARAYONLARINI TAKOMILLASHTIRISH VA MOLIYALASHTIRISHNING ZAMONAVIY AMALIYOTDAGI HOLATI TAHLILI	250
Raxmanova Laylo Baxodirovna	
SOLIQ QARZDORLIGINI HISOBLASH VA UNDIRISHNI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI IQTISODIY SUBYEKTLAR MOLIYAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASH	256
Payziyev Hamid Orziqulovich	
PUL-KREDIT SIYOSATI INSTRUMENTLARIDAN FOYDALANISH AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH	260
A.A. Ismailov	
O'ZBEKISTONDA ELEKTRON TO'LOV TIZIMLARINING RIVOJLANISHI VA ULARNING ISTE'MOLCHILAR XULQ-ATVORIGA TA'SIRI	266
Elmurodov Shohzod Shavkatovich	
DAVLATNING BUDJET SIYOSATI — MILLIY IQTISODIYOTNI TARTIBGA SOLISHNING ASOSIY INSTRUMENTI SIFATIDA.....	272
A.A. Ismailov	
ETNOGRAFIK RESURSLARDAN FOYDALANISHNING STRATEGIK BOSHQARUV TAMOYILLARI ASOSIDA TURIZM SAMARADORLIGINI OSHIRISH	278
Axmedov Ikrom Akramovich	
O'ZBEKISTON TASHKILOTLARIDA UCHRAYDIGAN BOSHQARUV MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH STRATEGIYALARI	285
Abiyev Jahongir Ne'matovich	
XIZMATLAR SOHASIDA INNOVATSION FAOLIYATNING NAZARIY MODEL VA ILMIY YONDASHUVLARI.....	290
Abikayumov Bekzod Turdiniyozovich	

O'ZBEKISTONDA KIMYO SANOATI KORXONALARINING RAQAMLI SALOHİYATINI BAHOLASH: RSI INDEKSI ASOSIDA ILMIY TAHLIL.....	294
Odinayev Nuriddin Ramozon o'g'li	
O'ZBEKISTONDA ISLOMIY QIMMATLI QOG'OZLARNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	300
Hakimov Ikrom Izzatillo o'g'li	
QISHLOQ XO'JALIGI KORXONALARIDA QO'SHILGAN QIYMAT SOLIG'I BO'YICHA STRATEGIK ISLOHOTLARNING AHAMIYATI.....	305
Amanov Akram Mirzayevich	
FOND BOZORI INSTRUMENTLARI ORQALI INVESTITSION FAOLIYATNI MOLIYALASHTIRISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI.....	310
Vasiyev Alisher Samiyevich	
O'ZBEKISTONDA MAHSULOT SIFATINI BOSHQARISH JARAYONINI DAVLAT TOMONIDAN TARTIBGA SOLISHNING INSTITUTSIONAL ASOSLARI TAHLILI.....	316
Atakulov Askad Raimkulovich	
KORPORATIV BOSHQARUVDA LEADERSHIP 4.0 KONSEPSIYASINI JORIY ETISHNING NAZARIY VA AMALIY JIHATLARI.....	322
Ashurov Furkatjon Shuxratovich	
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ «ЗЕЛЕННЫХ» ТЕХНОЛОГИЙ В ЖИЛИЩНОМ СЕКТОРЕ УЗБЕКИСТАНА.....	326
Tojievа Dильфуза Бобомуратовна	

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ «ЗЕЛЕННЫХ» ТЕХНОЛОГИЙ В ЖИЛИЩНОМ СЕКТОРЕ УЗБЕКИСТАНА

Тожиева Дильфуза Бобомуратовна
Независимый исследователь Ташкентского
государственного экономического университета
+998909161039

Аннотация. В статье исследуются современные тенденции внедрения технологий «зелёного» строительства в жилищном секторе Узбекистана. Рассмотрены экономические, энергетические, экологические и социальные аспекты развития экологически устойчивого строительства. Результаты исследования свидетельствуют об активизации процессов внедрения энергоэффективных и экологически безопасных технологий в жилищном секторе республики. Полученные результаты подтверждают возрастающую роль «зелёного» строительства в обеспечении устойчивого развития и повышении экологической эффективности городской среды.

Ключевые слова: «зелёное» строительство, жилищный сектор, энергоэффективность, устойчивое развитие, зелёные технологии, экологическая эффективность, зелёное финансирование, интегральный индекс.

Annotatsiya. Maqolada O'zbekiston uy-joy sektorida "yashil" qurilish texnologiyalarini joriy etishning zamonaviy tendensiyalari tadqiq etilgan. Ekologik barqaror qurilishning iqtisodiy, energetik, ekologik va ijtimoiy jihatlari ko'rib chiqilgan. Tadqiqot natijalari respublika uy-joy sektorida energiya tejamkor va ekologik xavfsiz texnologiyalarni joriy etish jarayonlari jadallashib borayotganini ko'rsatdi. Olingan natijalar "yashil" qurilishning barqaror rivojlanishni ta'minlash hamda shahar muhitining ekologik samaradorligini oshirishdagi ahamiyati ortib borayotganini tasdiqlaydi.

Kalit so'zlar: "yashil" qurilish, uy-joy sektori, energiya samaradorligi, barqaror rivojlanish, yashil texnologiyalar, ekologik samaradorlik, yashil moliyalashtirish, integral indeks.

Abstract. The article examines current trends in the implementation of green building technologies in the housing sector of Uzbekistan. Economic, energy-related, environmental, and social aspects of environmentally sustainable construction are considered. The study results indicate an increasing adoption of energy-efficient and environmentally safe technologies in the housing sector of the republic. The findings confirm the growing importance of green building in promoting sustainable development and enhancing the environmental efficiency of the urban environment.

Keywords: green building, housing sector, energy efficiency, sustainable development, green technologies, environmental efficiency, green finance, integrated index.

ВВЕДЕНИЕ

В условиях усиления глобальных экологических вызовов и возрастающей потребности в обеспечении устойчивого социально-экономического развития особую актуальность приобретает внедрение технологий «зелёного» строительства. Жилищный сектор является одним из крупнейших потребителей энергетических, водных и материальных ресурсов, что обуславливает необходимость перехода к экологически устойчивым моделям проектирования, строительства и эксплуатации жилых зданий. В современных условиях «зелёное» строительство рассматривается не только как эффективный инструмент повышения энергоэффективности и снижения экологической нагрузки, но и как важный фактор улучшения качества жизни населения, повышения комфортности проживания и устойчивости городской инфраструктуры.

По оценкам ведущих международных исследовательских агентств, в 2025 году объём мирового рынка «зелёного» строительства превысил 782 млрд долларов США, а к 2037 году прогнозируется его рост до 2,49 трлн долларов США при среднегодовом темпе прироста около 9,3 %. Уже в ближайшей

перспективе ожидается дальнейшее расширение масштабов данной отрасли и увеличение объёма рынка до 840,7 млрд долларов США [6]. Подобная динамика обусловлена активным развитием международной экологической повестки, возрастающим вниманием к вопросам устойчивого развития, а также расширением спроса на энергоэффективные и ресурсосберегающие технологии. Существенную роль играет стремление к оптимизации долгосрочных эксплуатационных расходов и повышению уровня комфорта посредством внедрения интеллектуальных систем управления зданиями. В настоящее время «зелёное» строительство становится не только экологическим, но и экономическим приоритетом стратегического развития жилищной отрасли. Вместе с тем сохраняется необходимость дальнейшего совершенствования методических подходов к оценке экономической эффективности реализуемых инициатив, что открывает дополнительные возможности для более широкого внедрения экологически ориентированных технологий. В этой связи исследование экономической результативности «зелёных» технологий в жилищном секторе представляет значительный научный и практический интерес.

Для Республики Узбекистан развитие «зелёного» строительства имеет стратегическое значение в условиях активного роста объёмов жилищного строительства, ускорения процессов урбанизации и необходимости рационального использования природных ресурсов. В стране последовательно реализуются меры, направленные на повышение энергоэффективности зданий, развитие возобновляемых источников энергии, совершенствование экологических стандартов и внедрение современных строительных технологий. Вместе с тем актуальной задачей остаётся формирование комплексных методических подходов к оценке эффективности внедрения «зелёных» технологий в жилищном секторе с учётом экономических, энергетических, экологических и социальных эффектов, что будет способствовать повышению результативности реализуемых программ и проектов в данной сфере.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Гельманова З.С. и соавторы в своих исследованиях отмечают, что «концепция «зелёного» строительства представляет собой стратегический подход, направленный на формирование устойчивой среды обитания посредством экологически ориентированных методов проектирования, возведения и эксплуатации зданий» [2]. По мнению авторов, «зелёные» здания выступают не только архитектурными решениями, но и важными инструментами устойчивого территориального развития.

В трудах зарубежных исследователей «зелёное» строительство рассматривается как современная парадигма архитектурного проектирования и управления жизненным циклом здания, основанная на принципах экологической сбалансированности и гармоничного взаимодействия с природной средой. Его ключевой целью является снижение воздействия строительной деятельности на окружающую среду и создание благоприятных условий для здоровья и благополучия человека [3].

Согласно выводам Карановой В.В. и Сикорской М.Н., эффективное достижение целей «зелёного» строительства обеспечивается посредством внедрения ресурсосберегающих технологий, способствующих сокращению потребления воды, электрической и тепловой энергии, снижению объёмов эксплуатационных выбросов и отходов, а также созданию здоровой и комфортной внутренней среды. Особое внимание уделяется улучшению качества воздуха, обеспечению доступа к качественной питьевой воде и повышению физиологического и психологического благополучия жильцов, что в совокупности способствует росту их продуктивности [4]. На наш взгляд, именно ориентация на потребности человека как центрального элемента экологически устойчивой среды придаёт «зелёному» строительству долгосрочную социально-экономическую значимость.

По мнению отечественных исследователей А.В. Вахабова и Ш.Х. Хажикабаева, в экономической науке существуют различные подходы к трактовке понятия «зелёная экономика». Одни исследователи рассматривают её как развитие экологически ориентированных отраслей, другие — как внедрение инновационных технологий, способствующих сохранению и восстановлению природного капитала, третьи — как современную модель экономического роста, основанную на производстве экологически чистой продукции. Согласно определению UNEP, «зелёная экономика» способствует повышению качества жизни населения и укреплению социальной справедливости при одновременном снижении экологических рисков. Авторы подчёркивают, что данная концепция не заменяет устойчивое развитие, а служит одним из ключевых инструментов его реализации. Для Узбекистана дальнейшее развитие принципов «зелёной» экономики открывает дополнительные возможности для рационального использования природных ресурсов, повышения экологической устойчивости и обеспечения долгосрочного экономического роста [5].

По мнению М. Рахмановой, экологически устойчивое жильё должно сочетать энергоэффективность, использование возобновляемых источников энергии, применение экологически безопасных строительных материалов и внедрение водосберегающих технологий. В климатических условиях Узбекистана особое значение приобретает использование современных теплоизоляционных решений и систем вентиляции с рекуперацией тепла, позволяющих существенно снижать энергозатраты на охлаждение и кондиционирование помещений. Высокий уровень солнечной активности в регионе создаёт благоприятные условия для широкого применения солнечных батарей и других возобновляемых источников энергии. Использование местных и переработанных материалов способствует снижению экологической нагрузки, а внедрение систем повторного использования воды повышает эффективность управления водными ресурсами страны [6].

По мнению ряда отечественных учёных, концепция «зелёной экономики» представляет собой модель устойчивого развития, ориентированную на повышение качества жизни населения, обеспечение социальной справедливости и снижение экологической нагрузки. Данная парадигма предполагает гармоничное сочетание экономического роста и сохранения природного капитала, создавая основу для долгосрочного устойчивого развития общества [7].

Таким образом, анализ научной литературы показывает, что внедрение принципов «зелёной» экономики рассматривается как один из эффективных механизмов повышения экологической устойчивости и рационального использования природных ресурсов. Реализация данных принципов способствует более эффективному решению вопросов водосбережения, улучшению качества окружающей среды, сохранению лесных ресурсов, повышению устойчивости земельных экосистем и адаптации к современным климатическим изменениям.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В процессе исследования были использованы методы ретроспективного анализа, логического обобщения, вертикального и горизонтального анализа, коэффициентного анализа, сравнительного анализа, а также графического представления данных. Информационную базу исследования составили материалы отечественных и зарубежных научно-исследовательских учреждений, а также международных организаций.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В последние годы в Узбекистане значительно возросло внимание к вопросам экологической устойчивости, рационального природопользования и повышения уровня озеленения территорий, что рассматривается как одно из стратегических направлений обеспечения устойчивого развития страны. Государственная политика в данной сфере ориентирована на повышение экологической безопасности, эффективное использование ресурсов, развитие «зелёной» инфраструктуры и улучшение качества городской среды. Эти меры также способствуют укреплению позиций республики в международных рейтингах экологической устойчивости и качества городской среды.

В рамках реализации данных приоритетов в июле 2024 года Указом Президента Республики Узбекистан был создан Климатический совет при Президенте Республики Узбекистан, деятельность которого направлена на ускорение перехода к экологически устойчивой модели развития. Основными задачами Совета определены развитие «зелёного» транспорта, расширение использования альтернативных и возобновляемых источников энергии, а также дальнейшее продвижение общенационального проекта «Яшил макон». Одним из результатов деятельности Климатического совета стало формирование рейтинга экологической устойчивости административных центров страны — Uzbekistan's Green Cities Rating (таблица 1).

Таблица 1
Структура показателей Green City Index [9]

Блок показателей	Основные индикаторы
Biodiversity (Биоразнообразие)	Флора, фауна
Energy (Энергетика)	Потребление энергии, энергоёмкость, потребление возобновляемой энергии, прозрачная энергетическая политика
CO ₂	Интенсивность выбросов CO ₂ , объёмы выбросов CO ₂ , стратегия сокращения выбросов CO ₂
Buildings (Здания)	Энергопотребление жилых зданий, стандарты энергоэффективных зданий, инициативы по энергоэффективным зданиям

Transport (Транспорт)	Использование немоторизованного транспорта, масштабы немоторизованного транспорта, продвижение зелёного транспорта, политика уменьшения перегрузок
Land (Землепользование)	Зелёные коридоры, голубые коридоры, политика зелёного землепользования
Waste (Отходы)	Производство муниципальных отходов, переработка отходов, политика сокращения отходов
Water (Водные ресурсы)	Потребление воды, утечки в системе очистки сточных вод, политика эффективности очистки воды
Air quality (Качество воздуха)	Диоксид азота, озон, твёрдые частицы, политика чистого воздуха
Environmental management (Экологическое управление)	Зелёный план действий, зелёный менеджмент, участие общественности в зелёной политике

В рейтинге экологической устойчивости городов Узбекистана, проведённом в 2026 году, приняли участие все областные центры республики, а также города Ташкент и Нукус, имеющие особый административный статус. Полученные результаты свидетельствуют о наличии различий между регионами по уровню озеленения, развитию экологической инфраструктуры и эффективности реализации мероприятий в сфере устойчивого городского развития.

Согласно итогам рейтинга, наиболее высокий уровень экологической устойчивости был зафиксирован в городе Намангане. В число лидеров также вошли города Самарканд и Навои, продемонстрировавшие высокие показатели развития «зелёной» инфраструктуры и озеленения городской среды. Вместе с тем результаты исследования показывают, что в городе Ташкенте имеются дополнительные возможности для расширения озеленения, развития экологически устойчивой городской среды и более активной реализации «зелёных» проектов (рисунок 1).

Рисунок 1. Рейтинг «зелёных» городов Узбекистана, 2026 г. [9]

Как отмечают отечественные эксперты, в современных условиях города Узбекистана проходят активный этап трансформации, в рамках которого приоритетное значение приобретают вопросы повышения качества жизни населения, экологической устойчивости и рационального использования ресурсов [5]. В связи с этим возрастает интерес к развитию «зелёного» строительства, сочетающего современные технологические решения, энергоэффективность, экологическую безопасность и комфортность городской среды. При этом «зелёное» строительство рассматривается не только как совокупность отдельных инженерных и архитектурных решений, но и как комплексная концепция устойчивого развития, ориентированная на гармонизацию интересов человека, экономики и окружающей среды.

Вместе с имеющимися возможностями в Узбекистане сформировался ряд ключевых предпосылок, создающих благоприятные условия для внедрения принципов «зелёного» строительства в жилищный сектор республики. К их числу относятся высокий потенциал использования возобновляемых источников энергии, активное развитие жилищного строительства, расширение государственной поддержки

экологически устойчивых проектов, а также последовательное совершенствование нормативно-правовой базы в сфере энергоэффективности и ресурсосбережения. Дополнительным фактором выступает возрастающий интерес со стороны населения, инвесторов и строительных организаций к современным экологически ориентированным технологиям, обеспечивающим снижение эксплуатационных затрат и повышение качества городской среды.

Одним из ключевых нормативно-правовых документов, направленных на ускорение внедрения принципов «зелёной» экономики в Узбекистане, включая строительный сектор, является Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по повышению эффективности реформ, направленных на переход Республики Узбекистан к «зелёной» экономике до 2030 года», принятое в конце 2022 года [1]. Данный документ определяет приоритетные направления и целевые ориентиры обеспечения «зелёного» роста, повышения энергоэффективности и экологической устойчивости национальной экономики. В частности, предусмотрены меры по снижению энергоёмкости ВВП, повышению эффективности энергопотребления в промышленности, расширению использования возобновляемых источников энергии, развитию солнечной энергетики, а также увеличению масштабов озеленения территорий в рамках общенациональных экологических проектов.

Проведённый анализ показал, что развитие «зелёного» строительства в Узбекистане сопровождается наличием значительного потенциала и благоприятных предпосылок для дальнейшего расширения его масштабов. Вместе с тем сохраняются возможности для более широкого внедрения энергоэффективных технологий, развития финансовых механизмов поддержки и дальнейшего совершенствования институциональной среды. В связи с этим важное значение приобретает разработка и применение комплексного подхода к оценке эффективности внедрения «зелёных» технологий в жилищном секторе, основанного на учёте экономических, энергетических, экологических и социальных эффектов. Использование такого подхода позволит обеспечить более объективную оценку результативности экологически устойчивых проектов и определить приоритетные направления дальнейшего развития «зелёного» строительства в республике.

В Республике Узбекистан внедрение «зелёных» технологий является одним из перспективных направлений развития строительного сектора (таблица 2).

Таблица 2
Основные этапы внедрения «зелёных» технологий в жилищном секторе Узбекистана

Этап	Период	Характеристика	Особенности
1.	2010-2016 гг.	Формирование основ энергоэффективного строительства	Отдельные пилотные проекты; внедрение энергосберегающих технологий (утепление зданий, современные окна); участие международных организаций
2.	2017-2019 гг.	Развитие нормативной и институциональной базы	Усиление внимания к энергоэффективности; появление экологических требований в строительстве; начало интеграции «зелёных» принципов
3.	2019-2020 гг.	Активное внедрение «зелёных» технологий	Массовое строительство энергоэффективного жилья; применение солнечных панелей, теплоизоляционных материалов; государственные программы модернизации
4.	2021-н.в.	Интеграция «зелёного» строительства в стратегию развития	Развитие «зелёной экономики»; расширение экологических стандартов; внедрение международных практик устойчивого строительства

СОСТАВЛЕНО АВТОРОМ.

Формирование системы «зелёного» строительства в Узбекистане имеет поэтапный характер. Первые предпосылки внедрения энергоэффективных технологий были заложены ещё в 2010 году, а в период 2017–2019 годов значительно возросло внимание государства и общества к экологически ориентированным методам строительства. В последующие годы в республике активизировались процессы строительства энергоэффективного жилья, внедрения теплоизоляционных материалов, солнечных панелей и других элементов возобновляемой энергетики. Начиная с 2021 года в Узбекистане сформировался новый этап развития механизмов «зелёной» экономики в строительном секторе, в рамках которого экологические стандарты и международные практики устойчивого строительства постепенно становятся важной частью государственной политики и современной строительной деятельности.

Современный этап характеризуется ростом количества объектов с «зелёной» сертификацией, расширением применения энергоэффективных технологий и увеличением числа проектов, основанных на использовании возобновляемых источников энергии (рисунок 2).

Рисунок 2. Динамика развития «зеленого» строительства в Узбекистане в 2019-2025 гг. [8]

В соответствии со статистическими данными, в строительном секторе Узбекистана наблюдается положительная динамика внедрения энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий. За исследуемый период объём энергосбережения за счёт внедрения «зелёных» технологий увеличился почти в девять раз, а количество жилищных комплексов с системами повторного использования воды к началу 2026 года достигло одиннадцати объектов. Данные тенденции свидетельствуют об активизации процессов экологизации жилищного строительства и повышении эффективности использования природных ресурсов в республике (рисунок 3).

Рисунок 3. Энергоэффективность и внедрение ресурсосберегающих технологий в строительстве Узбекистана в 2019-2025 гг. [8]

Анализ динамики внедрения технологий «зелёного» строительства в Узбекистане показывает, что данный сектор становится важным фактором социально-экономического развития республики. По состоянию на начало 2026 года уровень занятости в сфере «зелёного» строительства превысил 115 тысяч человек [9], что свидетельствует о возрастающей роли экологически ориентированных технологий в развитии строительной отрасли и повышении качества городской среды.

Особое значение имеет реализация проекта «Новый Ташкент», предусматривающего обязательное применение международных стандартов экологической сертификации LEED, BREEAM и EDGE. Это отражает ориентацию Узбекистана на внедрение современных мировых практик устойчивого строительства и повышение экологической эффективности городской инфраструктуры [10].

Таким образом, в республике наблюдается последовательное формирование устойчивой системы «зелёного» строительства, сочетающей экологические, экономические и социальные эффекты, что создаёт благоприятные предпосылки для дальнейшего развития экологически ориентированного жилищного сектора.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Проведённый анализ показал, что в Узбекистане наблюдается активизация процессов внедрения технологий «зелёного» строительства. За последние годы существенно увеличилось количество зданий, соответствующих экологическим стандартам, расширилось применение солнечных панелей и других элементов возобновляемой энергетики. Данные тенденции свидетельствуют о последовательном переходе строительного сектора республики к принципам экологической модернизации, декарбонизации и устойчивого развития.

Исследование подтвердило, что развитие «зелёного» строительства во многом определяется уровнем государственной и международной поддержки. В последние годы в республике значительно возросли объёмы «зелёных» инвестиций, направляемых в строительную отрасль, а также масштабы финансовой поддержки энергоэффективных проектов. Особое значение приобретают государственные субсидии и льготные кредиты международных финансовых организаций, способствующие расширению практики внедрения энергоэффективных и экологически безопасных технологий.

Вместе с тем анализ показал, что важную роль в продвижении принципов «зелёного» строительства в Узбекистане играет частный сектор. Значительная часть проектов экологически устойчивого строительства реализуется по инициативе частных девелоперских и инвестиционных компаний, что свидетельствует о формировании устойчивого интереса бизнеса к экологически ориентированным технологиям и современным стандартам строительства.

Таким образом, в Узбекистане последовательно формируется система «зелёного» строительства, основанная на сочетании государственной поддержки, международного финансирования и частных инициатив. Это создаёт благоприятные предпосылки для дальнейшего повышения энергоэффективности, улучшения экологических параметров городской среды и обеспечения устойчивого развития жилищного сектора республики.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Постановление Президента Республики Узбекистан от 2 декабря 2022 года № ПП-436 «О мерах по повышению эффективности реформ, направленных на переход Республики Узбекистан к «зелёной» экономике до 2030 года». – URL: <https://lex.uz/docs/6303233>
2. Гельманова З.С., Амирханова М.А., Георгиади И.В. «Зелёное» строительство как эффективный инструмент обеспечения устойчивого развития территорий // Научное обозрение. Экономические науки. – 2016. – № 1. – С. 12–14. – URL: <https://science-economy.ru/ru/article/view?id=764>
3. Данилова Е.А., Братан Ф.И., Хотулева Е.И., Окольников Г.Э. Основные принципы концепции «зелёного» строительства // Системные технологии. – 2020. – № 4 (37). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-printsipy-kontseptsii-zelenogo-stroitelstva>
4. Каранова В.В., Сикорская М.Н. «Зелёное» строительство // Вестник магистратуры. – 2017. – № 9 (72). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/zelenoe-stroitelstvo-2>
5. Вахабов А.В., Хажибакиев Ш.Х. Необходимость и приоритетные направления перехода к «зелёной» экономике в Узбекистане // Экономика и финансы. – 2021. – Специальный выпуск № 4. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/neobhodimost-i-prioritetnye-napravleniya-perehoda-k-zelenoy-ekonomike-v-uzbekistane>
6. Рахманова М. Экологизация строительной отрасли Узбекистана: перспективы развития «зелёного» жилья в рамках стратегии модернизации // Инновационные исследования в современном мире: теория и практика. – 2025. – Т. 4. – № 17. – С. 39–42. – URL: <https://inlibrary.uz/index.php/zdit/article/view/92437>

7. Самиева Г.Т., Аликулов Х.Т. Новый Узбекистан и переход к «зелёной» экономике // Экономика и социум. – 2023. – № 11 (114)-1. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/novyy-uzbekistan-i-perehod-v-zelenuyu-ekonomiku>

8. Данные Дирекции по строительству Нового Ташкента. – URL: <https://newtashkent.uz/ru/absd/yangi-toshkent/yangi-toshkent>

9. Данные Национального комитета Республики Узбекистан по статистике. – URL: <https://stat.uz/ru/>

10. Данные Национального комитета по экологии и изменению климата Республики Узбекистан. – URL: <https://gov.uz/ru/eco/news/view/18980>

11. Green Building Market Size & Share Analysis // Research Nester. – URL: <https://www.researchnester.com/ru/reports/green-building-market/3509>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Hasan MAQSUDOV

2026. № 6/2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>